

IMPLEMENTAÇÃO DA VISITA DOMICILIAR DE INTRODUÇÃO ALIMENTAR PARA PAIS DE LACTENTES MENORES DE 2 ANOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE- MS: RELATO DE EXPERIENCIA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 17/01/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10523748

Rayssa Oliveira Ferreira Ribeiro Rodrigues¹; Nathanna Meireles Cordeiro²;
Maria Eduarda Trennepohl Souza³; Patrícia Nantes Monteiro⁴

RESUMO

Objetivo: Relatar a experiência da implementação da visita domiciliar de puericultura com foco na introdução alimentar em crianças menores de 2 anos. Métodos: Relato de experiência da implementação da visita domiciliar de introdução alimentar em uma ESF, realizada por Residentes Multiprofissionais como estratégia de qualificação do cuidado. Resultados: Através da extração de dados dos cadastros individuais dos ACS foram

realizadas em 24 crianças, entre 5 a 8 meses de vida, de forma programada, contando com a presença da equipe multiprofissional e o Agente Comunitário de Saúde. Durante as visitas foi possível observar a rotina e a condição financeira das famílias e a partir disso, direcionar as orientações de alimentação complementar, suplementação e higiene bucal de acordo com a realidade que a criança está inserida.

Considerações finais: a estratégia se enquadrou dentro das necessidades encontradas pela equipe e possibilitou vivenciar a realidade das famílias dentro do seu contexto social, evidenciando a prevenção a saúde e a integralidade da assistência, proporcionando o cuidado continuado até os 2 anos de idade.

Palavras-chave: Alimentação Complementar; Cuidado da Criança; Atenção Primária à Saúde.

ABSTRACT

Objective: To report the experience of implementing childcare home visits with a focus on introducing food to children under 2 years of age.

Methods: Experience report on the implementation of home visits to introduce food in an ESF, carried out by Multiprofessional Residents as a care qualification strategy. Results: Through the extraction of data from individual CHW records, they were carried out on 24 children, between 5 and 8 months of age, in a scheduled manner, with the presence of the multidisciplinary team and the Community Health Agent. During the visits it was possible to observe the routine and financial condition of families and from this, direct the guidelines for complementary feeding, supplementation and oral hygiene according to the reality in which the child is inserted. Final considerations: the strategy fit within the needs found by the team and made it possible to experience the reality of families within their social context, highlighting health prevention and

comprehensive care, providing continued care until 2 years of age.

Keywords: Complementary Food; Child Care; Primary Health Care.

1 INTRODUÇÃO

Quando as práticas alimentares saudáveis são inseridas na rotina dos lactentes desde os dois primeiros anos de vida, elas influenciam de forma positiva no seu estado nutricional, proporcionando o fator de crescimento e desenvolvimento adequados que irão refletir na sua vida adulta, tanto nas condições de saúde como nas preferências alimentares. Por isso, é fundamental que o lactente seja apresentado a uma grande variedade de legumes e frutas para a manutenção desse hábito, auxiliando na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), a deficiência de nutrientes e a alteração do índice de massa corpórea (MENDES, 2023).

A introdução alimentar é iniciada aos seis meses de vida, assim que o bebê apresenta sinais de prontidão. São ofertados além do leite materno, alimentos que fornecerão energia, proteínas e vitaminas. Essa fase é crucial para o desenvolvimento e crescimento e é também a etapa de transição do leite materno (LM) para alimentação complementar, sendo considerada decisiva, devendo ser realizado de forma coletiva com os familiares e a equipe de saúde para que todos entendam a importância, já que é nesse processo que os distúrbios alimentares podem ocorrer (BRASIL, 2021).

A atuação dos profissionais da saúde, principalmente o enfermeiro, na introdução alimentar é fundamental para a sua execução de maneira adequada, atuando como apoiadores e aconselhadores dos pais nesse momento, permitindo a construção de conhecimentos para a prática da alimentação saudável. Durante a consulta de puericultura praticada pelos enfermeiros as três orientações em educação e saúde que mais se

destacaram foram: a manutenção do aleitamento materno, alimentação saudável e higiene corporal. Diante da presença de alterações do estado nutricional e exame físico, os profissionais não se sentem capacitados e com autonomia para manejo dentro da atenção primária a saúde (APS), necessitando de encaminhamentos para consulta com as especialidades de pediatria e nutricionista (CAMPOS, 2014; VIEIRA,2018).

Por esse motivo, o Ministério da Saúde publicou a Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) em 2010, sendo agregada à Estratégia Rede Amamenta e Alimenta Brasil, em 2012 que tinha como objetivo:

Orientar e capacitar profissionais de saúde, visando o fortalecimento das ações voltadas ao incentivo e promoção da introdução da alimentação complementar adequada e oportuna de crianças menores de 24 meses na Rede de Atenção Básica de Saúde, e conseqüentemente, na formação de hábitos alimentares desde o início da vida do ser humano (BRASIL, 2010).

Nota-se a necessidade de intervenções para melhorar o conhecimento e o desempenho da equipe de saúde como um todo no atendimento e aconselhamento relacionados a IA. Os profissionais classificam seus conhecimentos sobre o assunto como bom, apesar de apresentarem dúvidas sobre o tema, e mais da metade não conhecer o Guia Alimentar do Ministério da Saúde. É possível avaliar que nem todos os profissionais da saúde estão aptos para realizar aconselhamentos e orientações para os

pais, o que reitera a necessidade da educação continuada com a equipe de saúde, principalmente com os profissionais que estão diariamente em contato direto com os pacientes, como os ACS (GOMES, 2022).

É crucial a identificação de hábitos alimentares não saudáveis de forma precoce e intervir na alimentação para minimizar os possíveis danos futuros e por esse motivo, é fundamental que os hábitos sejam avaliados e investigados juntamente com os pais, de acordo com cada realidade, para que haja contenção antecipada dos possíveis danos como a obesidade, hipertensão e diabetes. O Prontuário Eletrônico do Cidadão proporciona aos profissionais o formulário de Marcador de Consumo Alimentar, possibilitando assim identificar os erros alimentares dentro da rotina das crianças (CARDOSO, 2019).

Através de informações extraídas do prontuário eletrônico do paciente foi possível analisar que durante as consultas de puericultura realizadas pelos médicos e enfermeiros, as informações a respeito da introdução alimentar foram reduzidas ou até mesmo negligenciadas devido à escassez apresentada nos registros, possivelmente resultante do tempo limitado das consultas e do alto fluxo de atendimentos na unidade. Revelou também a baixa utilização da ferramenta marcador de consumo alimentar, analisada através da emissão de relatórios de produção entre os meses de janeiro a setembro de 2023, demonstrando ter sido inutilizada em alguns meses do ano. É possível observar que há precariedade na avaliação do padrão alimentar dos lactentes, corroborando com os estudos encontrados, que reafirmam a subutilização desse formulário nas Estratégia de saúde da família (ESF) enfraquecendo a vigilância alimentar e nutricional (CARLOTO, 2018).

Diante do exposto, surgiu a necessidade de implementação de novas estratégias que possibilitem a qualificação da introdução alimentar de

crianças menores de 1 ano. O plano de intervenção proposto foi a realização de visitas domiciliares programadas de orientações e sugestões com equipe multidisciplinar da ESF Santa Emília. O que gerou a oportunidade de contato direto e o aumento do vínculo entre os participantes, incorporando os atendimentos domiciliares de rotina como oferta de cuidado, otimizando o manejo da introdução alimentar com a possibilidade de avaliar as condições sociais e de moradia das famílias. Essa alternativa facilita o entendimento sobre a importância da alimentação saudável na rotina da criança e promove o pleno crescimento e desenvolvimento da criança até a fase adulta.

3 OBJETIVOS

Relatar a experiência de implementação da visita domiciliar de puericultura com foco na introdução alimentar em crianças menores de 2 anos em uma ESF realizada por residentes de Saúde da Família de forma Multiprofissional.

4 MÉTODOS

4.1 Tipo de estudo

Tratou-se de um Relato de Experiência de uma residente de enfermagem sobre a implementação de uma estratégia em uma ESF do município de Campo Grande – MS que consiste na visita domiciliar de introdução alimentar e acompanhamento do marcador de consumo alimentar até os 2 anos no cotidiano dos serviços oferecidos pelos residentes da unidade.

O Relato de Experiência proporciona conhecimentos científicos advindos das vivências dos autores, por essa razão auxilia na qualificação das intervenções e propostas de rotina de trabalhos, enriquecendo o meio acadêmico e social. Essa categoria de estudo possibilita a construção de

conhecimentos com base na descrição crítica do autor, evoluindo assim as ações de campo e teorização científica (MUSSI, FLORES, ALMEIDA, 2021)

4.2 Local e detalhamento da experiência

A visita domiciliar de introdução alimentar foi implantada na Unidade de Saúde da Família- USF Jeferson Rodrigues de Souza- Santa Emília, localizada no município de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, de forma multiprofissional contando com o projeto da SESAU com parceria da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ- Brasília) de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Residência Médica de saúde da família e Comunidade. A USF possui 3 equipes de saúde da família e uma área de abrangência que conta com aproximadamente 10 mil habitantes.

A estratégia foi realizada entre julho e novembro de 2023, sendo primeiramente realizada uma roda de conversa com os residentes e ACS da unidade para avaliar as principais dificuldades encontradas diante as orientações e sugestões de introdução alimentar. Foram apontadas três principais dificuldades: 1. Pouco tempo de consulta e alta demanda da unidade; 2. População mistas entre condições econômicas; 3. Baixo conhecimento dos profissionais sobre a IA. Através dos desafios apontados, foi realizada uma educação continuada na forma de roda de conversa em reuniões de equipe com os profissionais de saúde sobre a importância da introdução alimentar adequada e as consequências a longo prazo que essa prática malfeita pode ocasionar para as crianças.

Em seguida, foi levantado o quantitativo de crianças menores de um ano, extraídos dos relatórios de cadastros individuais e condições de saúde dos ACS na equipe João de Barro, totalizando 51. Após contato prévio via teleatendimento, foram programadas 24 visitas domiciliares com equipe multiprofissional, sendo que das 51 crianças estimadas, 27 incluem

pacientes que não atenderam o telefone, que o cadastro no PEC estava incorreto e pacientes que rejeitaram receber a visita de introdução alimentar.

As visitas domiciliares foram realizadas em outubro de 2023 com a equipe multiprofissional (enfermeira, médica e dentista) para orientações e aconselhamentos sobre a introdução alimentar utilizando os instrumentos folder de orientações com opções de cardápio e grupos alimentares delineados a partir do Caderno de Atenção Básica nº 23 e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos do MS, ilustrados nas Figuras 1 e 2.

Associando as recomendações da Organização Mundial da Saúde de 2023 e do Guia Alimentar de crianças menores de 2 anos do Ministério da Saúde de 2021, a Introdução alimentar é realizada com seis meses ou se detectados os sinais de prontidão em consulta com profissional da saúde. No sexto mês é ofertado todo tipo de alimento dentro dos grupos alimentares de forma diversificada e complementada com o aleitamento, na consistência amassada ou em pedaços de acordo com o método que a família deseja seguir, recomenda-se iniciar com duas papinhas de frutas (café da manhã e lanche da tarde) e uma salgada (almoço), ofertando água durante os intervalos das refeições, dos sete aos oito meses é introduzido mais uma papinha salgada (janta) e a partir dos doze meses a criança já pode comer a comida da família, sempre lembrando que a oferta de açúcar, industrializados, processados e ultraprocessados só é recomendada após os 2 anos (WHO, 2023; BRASIL, 2021).

Figura- 1 Folder de Orientação a Introdução Alimentar.

- 1 Sal na quantidade mínima necessária;
- 2 Açúcar e mel não devem ser oferecidos à criança menor de 2 anos;
- 3 Fique atento aos sinais de fome e saciedade;
- 4 Para saber se a criança não gostou de um alimento ele tem que ser oferecido no mínimo 8 vezes;
- 5 Ofereça água própria para consumo após as refeições.

DIFERENÇA ENTRE ALIMENTOS IN NATURA, PROCESSADOS E ULTRAPROCESSADOS?

Os alimentos ultraprocessados não devem ser oferecidos à criança e devem ser evitados pelos adultos. Em geral, contêm quantidades excessivas de calorias, sal, açúcar, gorduras e aditivos. Podem ocasionar dependência, pressão alta, diabetes e cáries.

DÚVIDAS?
PROCURE A USF SANTA EMÍLIA

TEL: (67) 2020-2550
 RUA BOANERGES LOPES, 1392
 CAMPO GRANDE- MS

INTRODUÇÃO ALIMENTAR DO BEBÊ

COMO E QUANDO COMEÇAR?

ENF^o RAYSSA FERREIRA
 AGENTE DE SAÚDE: _____

Rotina alimentar de acordo com os meses do bebê

AO COMPLETAR 6 MESES	AO COMPLETAR 7 MESES	AO COMPLETAR 1 MESES
LEITE MATERNO LIVRE DEMANDA OU FÓRMULA	LEITE MATERNO LIVRE DEMANDA OU FÓRMULA	LEITE MATERNO OU FÓRMULA E FRUTAS OU CEREAIS
PAPA DE FRUTA	PAPA DE FRUTA	FRUTA
PAPA SALGADA	PAPA SALGADA	REFEIÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA
PAPA DE FRUTA	PAPA DE FRUTA	FRUTA
LEITE MATERNO OU FÓRMULA	PAPA SALGADA	REFEIÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA

GRUPOS DE ALIMENTOS PARA O PRATINHO DO BEBÊ	
PROTEÍNAS	CARNE BOVINAS, PEIXES, AVES, OVOS.
VERDURAS E LEGUMES	ABOBORA, ABOBRINHA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, ALFACE, REPOLHO, ESPINAFRE.
FRUTAS	ABACATE, ABACAXI, AMORA, BANANA, LARANJA, MELANCIA, MAÇA, MORANGO, PERA, UVA.
CARBOIDRATOS	ARROZ, BATATA, MANDIOCA, MANDIOQUINHA, FARINHAS.
LEGUMINOSAS	FEIJÃO, GRÃO DE BICO, SOJA, ERVILHA, LENTILHA.

A INTRODUÇÃO ALIMENTAR SÓ COMEÇA QUANDO OBSERVAMOS OS SINAIS DE PRONTIDÃO!

Como oferecer?

Os alimentos devem ficar separados e bem amassados, não devem ser liquidificados, nem peneirados. As carnes devem ser bem cozidas e oferecidas em pedaços pequenos (picados ou desfiados). Alimentos crus, como frutas e alguns legumes, podem ser raspados ou amassados. Ajude a criança a se alimentar, mas deixe que ela use as mãos para segurar o alimento.

Cuide da saúde bucal: evite a cárie nos dentes de leite!

A "cárie na primeira infância", pode causar dor, prejudicar a mastigação e até a fala. Para isso, o ideal é os adultos iniciarem a prática de escovar os dentes das crianças assim que eles aparecerem, pelo menos 2 vezes ao dia, principalmente antes de dormir. Recomenda-se colocar um pouco de pasta de dentes com flúor na escova do tamanho de um grão de arroz

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da Criança: aleitamento materno e alimentação complementar, 2015.

Figura- 2 Opções de Cardápio e Grupos Alimentares.

SAÚDE DA CRIANÇA - 6 meses

Paciente: _____

CNS: _____

A introdução de novos alimentos deve acontecer pouco a pouco. Não é preciso peneirar ou bater os alimentos no liquidificador, basta amassá-los com o garfo e oferecê-los separadamente no prato. Crie uma rotina de alimentação, oferecendo as refeições sempre nos mesmos horários:

Café da manhã	Leite materno	
Lanche da manhã	Fruta e leite materno	
Almoço	1 alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos; 1 alimento do grupo dos feijões; 1 ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras; 1 alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição, pode ser dado um pedaço pequeno de fruta	Quantidade aproximada — 2 a 3 colheres de sopa no total.
Lanche da tarde	Fruta e leite materno	
jantar	Leite materno	
Antes de dormir	Leite materno	

Não oferecer alimentos industrializados (sopas prontas, enlatados e outros);

É melhor oferecer a fruta ao natural, e não em forma de sucos.

Quadro 2 – Grupos de alimentos

Grupo dos feijões (leguminosas)	Todos os tipos de feijão (bomem, carioca, feijão-de-corda, feijão-lima, fradinho, jalo-roxo, malatinho, preto, rajado, rosinho, vermelho) e também ervilha, grão de bico, soja e lentilha.
Grupo dos cereais	Aveia, arroz integral, aveia, cevada, milho, trigo, trigoalho (trigo para queijo), e os diferentes tipos de farinha, como fubá, flocos, amido de milho, farinha de trigo, entre outros.
Grupo das raízes e tubérculos	Batatas — batata (também chamada de mandiocinha, batata-santa ou coucurbitácea-amarela), doce e inglesa, entre outras; castiçá; inhame e mandioca — conhecida também comoaipim ou macaxeira.
Grupo dos legumes e verduras	Abóbora (ou jeringim), abobrinha, berinjela, berenjena, cenoura, chuchu, gervólia, ervilha torta, jiló, jandubá, maxixe, pepino, pimentão, quiabo, tomate e vagem. Acelga, agrião, alface, almeirão, beterraba, brócolis, coumorão, couve, chicória, couve-flor, couve-dourada, espinafre, jiló, maionese, mostarda, oca-por-aítois, repolho, taioba.
Grupo das frutas	Abacaxi, abacaxi, abacaxi, açai, acerola, amora, amora, araçá, banana, cajá, caju, caju, carambola, cereja, cupuaçu, figo, goiaba, graviola, jaboticaba, jaca, jirapiranga, laranja, laranja (também conhecida como laranja ou maracujá), laranja, maçã, manga, melão, melancia, melão, morango, pepino, pêra, pitanga, pitanga, pitanga, romã, uva, uva.
Grupo das carnes e ovos	Carnes de boi, suíno (porco), cabrito, cordeiro, frango, aves, coelho, peixe, frutos do mar, ovos de galinha e de outras aves. Vísceras ou miúdos de animais (fígado bovino e de aves, estomago ou bicho, tripa, moela de frango).
Grupo dos leites e queijos	Leite materno e de outros animais, coalhadas, legumes naturais sem açúcar e queijos.
Grupo de amendoim, castanhas e nozes	Amendoim, amendoim, aveia, castanhas de caju, castanha do Pará do Brasil, castanha de leite, noz-pretá, pistache.

Fonte: Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos (2019).

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde, Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, 2021.

Ademais, foram realizadas orientações sobre a nova recomendação de suplementação de ferro em ciclos e vitamina A dos seis meses até menores de cinco anos, fornecidos pelo SUS e disponíveis nas farmácias das unidades. Além disso, houve a avaliação bucal, orientações sobre higiene e manejo dos sintomas relacionados ao nascimento dos dentes decíduos (BRASIL, 2022; BRASIL, 2018).

Após 30 dias foi realizada avaliação da estratégia em consultório através do instrumento de Marcador do Consumo Alimentar disponibilizado no PEC, apresentado na Figura 3, a seguir. Se trata de é uma ferramenta inserida dentro do Prontuário Eletrônico do Cidadão, que permite a avaliação individual do padrão alimentar dos pacientes na consulta do cotidiano, ficando anexada ao histórico do paciente para ciência dos profissionais que o assistem, possibilitando a comparação desse padrão ao decorrer das consultas. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde de avaliação desse marcador, em conjunto com as demais informações fornecidas pelo PEC, o desenvolvimento de diagnósticos e

acompanhamento de saúde dos usuários se tornam integral e eficaz (BRASIL, 2015).

Figura-3 Marcador de consumo alimentar.

Crianças de 6 a 23 meses

Para registrar os marcadores de consumo alimentar todas as perguntas devem ser respondidas. Limpar campos

A criança tomou leite do peito? Sim Não Não sabe

Ontem a criança comeu fruta inteira, em pedaços ou amassada? Sim Não Não sabe

Se sim, quantas vezes? 1 vez 2 vezes 3 vezes ou mais Não sabe

Ontem a criança comeu comida de sal (de panela, papa ou sopa)? Sim Não Não sabe

Se sim, quantas vezes? 1 vez 2 vezes 3 vezes ou mais Não sabe

Se sim, essa comida foi oferecida:

Em pedaços Amassada Passada na peneira Liquificada Só o caldo Não sabe

Ontem a criança consumiu:

Outro leite que não o leite do peito Sim Não Não sabe

Mingau com leite Sim Não Não sabe

Iogurte Sim Não Não sabe

Legumes (não considerar os utilizados como temperos, nem batata, mandioca/aipim/macaxeira, cará, inhame) Sim Não Não sabe

Vegetal ou fruta de cor alaranjada (abóbora ou jerimum, cenoura, mamão, manga) ou folhas verde-escuras (couve, caruru, beldroega, bortalha, espinafre, mostarda) Sim Não Não sabe

Verdura de folha (alface, acelga, repolho) Sim Não Não sabe

Carne (boi, frango, peixe, porco, miúdos, outras) ou ovo Sim Não Não sabe

Fígado Sim Não Não sabe

Feijão Sim Não Não sabe

Arroz, batata, inhame, aipim/macaxeira/mandioca, farinha ou macarrão (sem ser instantâneo) Sim Não Não sabe

Hambúrguer e/ou embutidos (presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha) Sim Não Não sabe

Bebidas adoçadas (refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xaropes de guaraná/groselha ou suco de fruta com adição de açúcar) Sim Não Não sabe

Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados Sim Não Não sabe

Biscoito recheado, doces ou guloseimas (balas, pirulitos, chiclete, caramelo, gelatina) Sim Não Não sabe

Fonte: Prontuário Eletrônico do Cidadão.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN, portaria n.º 710/1999) aprovada em 1999 e atualizada em 2011, tem o intuito de reduzir as consequências de uma má alimentação a longo prazo através de estratégias integradas, propondo a promoção da alimentação saudável de forma precoce, evidenciando a importância da atenção primária no cenário de prevenção (BRASIL, 2013).

As visitas domiciliares foram realizadas em 24 crianças, entre a faixa etária de cinco a oito meses de vida, de forma programada através de contato telefônico, contando com a presença da equipe multiprofissional de residentes e o Agente Comunitário de Saúde da microárea. Durante as visitas foi possível observar a rotina e a condição financeira das famílias e a partir disso, direcionar as orientações de acordo com a realidade que a criança está inserida. (BRASIL, 2013)

A estratégia foi realizada por profissionais da equipe João de Barro, dois enfermeiros, um médico, uma odontóloga e o ACS. Onde foram realizadas visitas domiciliares seguindo o roteiro apresentado na figura 4, a seguir. As abordagens foram feitas de maneira clara, explicativa e ilustrada, através dos folders e Cardápios, sempre respeitando a individualidade de cada família e na forma de sugestão e não julgamentos e exigências.

Figura-4 Roteiro das visitas de IA.

- 1- A família já começou com a introdução alimentar? se sim, com quantos meses?
- 2- Já receberam orientações sobre IA?
- 3- Sinais de prontidão presentes?
- 4- Avaliação de vulnerabilidade da família:
- 5- Qual a rotina de alimentação da criança?
- 6-- Oferecer sugestões de melhora da rotina e parabenizar sobre hábitos alimentares saudáveis na rotina.
- 7- Orientar sobre os riscos de uma má introdução alimentar e possíveis danos futuros.
- 8- Orientar sobre manobra de desengasgo.
- 9- Avaliação bucal, ensinar como realizar a higienização correta.
- 10- Orientar sobre o acompanhamento na unidade e do ACS até os 2 anos de idade e agendar consulta de avaliação.

Fonte: Autora

Após a implementação da estratégia, foi possível constatar que 14 crianças (58,3%) já haviam começado a introdução alimentar. Mesmo após avaliação e orientação sobre a IA durante a consulta de rotina dos 6 meses, 19 crianças (89,1%) receberam alimentos processados e ultraprocessados na sua alimentação diária. Das famílias que iniciaram a introdução antes da avaliação, três (21,4%) foram antes dos 6 meses. Também foi possível observar que em geral as famílias apresentavam vulnerabilidades, mais de um filho em seu núcleo familiar e não estavam preparados para casos de engasgos.

Dentre os alimentos industrializados mais ofertados estão os iogurtes saborizados, biscoitos e bolachas recheadas, bebidas açucaradas e mingau. Mais da metade dos pais não sabiam sobre as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS e não relacionavam a oferta desses

alimentos a possíveis danos à saúde dos seus filhos a longo prazo, como prejuízos dentários, obesidade, hipertensão e diabetes. Em 2020 das crianças menores de dois anos acompanhadas na APS em nível nacional 280.468 (15,5%) apresentaram sobrepeso ou obesidade, sendo na sua grande maioria meninos pardos (BRASIL, 2022).

Nas consultas de avaliação da intervenção foi possível observar que 19 crianças (79,1%) aderiram as boas práticas de alimentação complementar através do marcador de consumo alimentar, minimizando ou até mesmo cessando a oferta de processados e ultraprocessados, principalmente do açúcar. Os pais das crianças se mostraram comprometidos e interessados sobre as mudanças de hábitos refletindo no aumento do vínculo com a equipe de profissionais, comparecimentos as consultas e visitas periódicas dos ACS (FIGUEROA PEDRAZA, 2021).

Destacou-se a importância de um momento dedicado a orientações e sugestões individuais sobre esse período, visando o entendimento e esclarecimento de dúvidas e sobretudo o compartilhamento do cuidado com os pais, inserindo como protagonista da saúde do seu filho contando com apoio de todos os profissionais. Essa realidade encontrada na João de Barro também foi detectada nas outras duas equipes da unidade, programada a implementação dessa estratégia na unidade ao decorrer de 2024. Através da experiência vivenciada, foi possível integrar as assistências de qualidade das crianças dentro da Atenção Primária com a melhoria dos serviços de atendimento domiciliar (BRASIL, 2015).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cuidado integral as crianças são constantemente fragmentados durante as consultas de puericultura, na maioria das vezes devido as altas demandas das unidades, impactando negativamente na sua saúde a longo prazo. Pensando nisso, se faz necessário a criação de estratégias

para qualificar essa assistência e incorporar de maneira eficaz dentro das rotinas atribuídas das USF.

Desse modo a visita domiciliar de introdução alimentar se enquadrou dentro das necessidades encontradas pela equipe e possibilitou vivenciar a realidade das famílias dentro do seu contexto social, permitindo o esclarecimento de dúvidas em tempo oportuno e a sua autonomia na tomada de decisões através das orientações realizadas de forma multiprofissional. Através dessa experiência, foi possível evidenciar de forma clara um dos principais objetivos da Atenção Primária, a prevenção a saúde e a integralidade da assistência, proporcionando o cuidado continuado até os 2 anos de idade.

7 REFERENCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **A saúde bucal no Sistema Único de Saúde** [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 350 p. : il

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). **ENPACS: Estratégia Nacional Para Alimentação Complementar Saudável: Caderno Do Tutor**. Brasília: MS; 2010.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Caderno de atenção domiciliar**. v. 2. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (2 volumes).

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Cadernos dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes**. Brasília: 2022. Disponível em https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_programas_nacionais_suplementacao_micronutrientes.pdf.

Acessado em agosto de 2023.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).**

Versão Resumida. Brasília, DF, Ministério da Saúde, 2021

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica** [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 33 p. : il.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Alimentação e Nutrição / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde.**

Departamento de Atenção Básica. Básica. – 1. ed., 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Propostas de educação permanente: Programa Melhor em Casa** [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção Primária à Saúde.

Departamento de Promoção da Saúde. **Situação alimentar e nutricional de crianças na Atenção Primária à Saúde no Brasil** [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 71 p.: Il.

CAMPOS AAO, COTTA RMM, OLIVEIRA JM, SANTOS AK, ARAÚJO RMA. **Aconselhamento nutricional de crianças menores de dois anos de idade: potencialidades e obstáculos como desafios estratégicos.** Cien Saúde Colet. 2014;19(2):529-38. <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232014192.09642012> PMID:24863829.

CARDOSO, A.V.P; PRADO, I.L; SILVA, J.O; ANTÔNIO, M.E.D; RODRIGUES, M.P.B; SILVESTRE, M.A. **A introdução alimentar em lactentes e aspectos relacionados.** RESU – Revista Educação em Saúde: V7, suplemento 2, 2019.

CARLOTO. ADRIANA FÃO. **Marcadores do consumo alimentar: aplicabilidade da ferramenta em estratégias saúde da família em um município da fronteira oeste do Rio Grande do Sul.** 43 p. Monografia (Especialização – Residência Integrada em Saúde Coletiva)– Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana, Uruguaiana, 2018.

FIGUEROA PEDRAZA D, SANTOS EES. **Marcadores de consumo alimentar e contexto social de crianças menores de 5 anos de idade.** Cad Saúde Colet, 2021;29(2):163-178. <https://doi.org/10.1590/1414-462X202129020072>

GOMES, R.A; GARCIA, T.F.M; GARCIA, L.R.S. **Conhecimento dos profissionais da atenção primária à saúde sobre introdução alimentar infantil.** Revista Ciência Plural.2022; 8(2): e26588

MENDES, A.B.D; OLIVEIRA, B.N.F; OLIVEIRA, F.C.M; DOMINGOS, L.C.A.

Orientações da introdução alimentar em puericultura realizadas em uma unidade básica de saúde de Mossoró RN: relato de experiência.

Rev. Ciênc. Plur; 9(2): 32536, 31 ago. 2023.

MUSSI, R. F. F; FLORES, F. F; ALMEIDA, C. B. **Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico.**

Práx. Educ., Vitória da Conquista , v. 17, n. 48, p. 60-77, out. 2021.

Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S217826792021000500060&lng=pt&nrm=iso>. acesso em agosto de 2023

VIEIRA, D.S; SOARES, A.R; NÓBREGA, V.M; FRANÇA, J.R.F.S; COLLET, N; REICHERT, A.P.S. **Ações Implementadas por Enfermeiros na Consulta de Puericultura: revisão integrativa da literatura.** Revista enfermagem atual. 86:24, 2018.

WHO. **Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age.** Genebra: World Health Organization; 2023.

Disponível em: <https://reliefweb.int/attachments/cdd19e25-b5d7-4f3a-9bb5-5ee0b569c2d5/9789240081864-eng.pdf>

Residente de enfermagem do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família- SESAU/MS FIOCRUZ. Bacharel em Enfermagem pela UNIGRAN, Campo Grande-MS, Brasil. Email: rayssaofrrodrigues@hotmail.com

Residente de odontologia do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família- SESAU/MS FIOCRUZ. Bacharel em Odontologia pela UFMS, Campo Grande-MS, Brasil. Email: nathanna222@hotmail.com

Residente de medicina do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade- SESAU/MS FIOCRUZ. Bacharel em Medicina pela UNIDERP-ANHANGUERA, Campo Grande-MS, Brasil.

Email:dudatrennepohl@gmail.com

Mestre em Saúde da Família, UFMS, Campo Grande-MS, Brasil. Preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade-SESAU/MS FIOCRUZ. Email: patynantesm@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores

consolidação da também!
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil